

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

FARG'ONA BADIY AN'ANALARINING XUSUSIYATLARI

Jasurbek Yigitaliyev Yo'ldashali o'g'li

Farg'ona davlat unversitetni Tasviriy sa'nat va muhandislik girafikasi

+998976243034

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani

Annostatsiya

Maqolada arxeologlar tomonidan topilgan ayrim ashyolar asosida Farg'ona vodiysi xalqlarining an'anaviy kashtachiligining etnik xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Madaniyat, an'ana, g'isht, darpech , so'zane , zardevor , choyshab , chorsi , sandalpech .

KIRISH, ADABIYOTLARNI TA'ROZ VA MUHOKAZA

Markaziy Osiyo eng qadimgi madaniyat markazlaridan biridir. Tarixiy manbalarda mahalliy aholi qadimdan gazlama to'qish va badiiy ishlov berish bilan shug'ullanganligi qayd etilgan. An'anaviy xalq amaliy san'ati turlaridan biri – badiiy kashtachilik O'rta Osiyo xalqlari orasida bizning eramizdan avval ham rivojlangan. Arxeologlarning ba'zi topilmalari - turli kashta tikilgan matolar qadimda ajdodlarimizning go'zallikka bo'lgan tabiiy istagi qanchalik kuchli bo'lganini ko'rsatadi. Badiiy kashtado'zlik, ayniqsa, o'rta asrlarda yuqori tabaqa vakillarining kiyim-kechak bezaklari yuksak darajada rivojlandi. XIV - XV asrlarda amaliy san'atning bu pichog'i yanada rivojlandi. Amir Temur saroyida bo'lgan Ispaniya elchisi Rui Gonsales De Klavixo o'z xotiralarida kashtachilik, kiyim-kechak bezaklari, ayniqsa, ro'mol va ayollar ustki kiyimlariga alohida e'tibor qaratgan. 19-asr oxiri — 20-asr boshlarida O'rta Osiyo, xususan, Farg'ona

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

vodiysi xalqlarining turmush tarzida badiiy kashtachilik keng tarqaldi. Bu davrda kashtachilik xalq orasida amaliy san'atning eng keng tarqalgan turiga aylandi. Bu davrda vodiy hududida ayollar kashta tikish bilan shug'ullangan va buni qo'lda qilishgan. An'anaga ko'ra, qizlar yoshligidan kashta tikishga o'rgatilgan. G'isht, dorpech , so'zan, choyshab , chorsi , sandalpech , ro'mol va sariqlik, sochiq, eshik pardalari kabi kashta tikilgan uy-ro'zg'or buyumlari . Lapuk , Iroki , Ilmoq , Chamak , Bahia , Yurma , Bosma kabi tikuv turlari keng qo'llaniladi . Ularda turli xil raqamlar, o'simliklar, hayvonlar aks ettirilgan. Har bir bezakning o'ziga xos tarixi, ramziy ma'nosi bor edi, ular u yoki bu xalqning turmush tarzi, ma'naviy dunyosi, ijtimoiy va iqtisodiy mavqei, badiiy va estetik didi bilan chambarchas bog'liq. Vodiyning o'troq aholisi 8-10 yoshdan boshlab qizlarga vishivka o'rgatgan . K.I.Antipinaning ta'kidlashicha, Farg'ona vodiysi qizlari kashtachilik sirlarini 10-12 yoshidanoq o'rgangan .

Qo'rg'ontyubinsk viloyatining Jalolquduq tumanida yashovchi o'zbeklar bug'u, xo'roz, qo'chqor tasvirlangan bezakni kashta qila boshladilar. Tojik tikuvi tuyatish (bkvalno tuya tishi) o'troq o'zbeklar tomonidan qabul qilingan va thuja tishi deb nomlangan. choki (tikuv tuya tishi). Barcha etnik guruhlar, ham o'troq, ham chorvadorlarda rus, tatar, kakaz xalqlariga xos bo'lgan xoch, yarim xoch kabi tikuvli kashtado'zlik naqshlari paydo bo'la boshladi. Bu tikuvlarni o'zbek, tojik, qirg'iz va boshqa vodiy xalqlarining kashtachilik naqshlarida ko'rish mumkin . Tasvirlarni , ya'ni kashtachilikdagi bezaklarni o'rganish davrida quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

1. O'simliklar shaklidagi naqshlar. Ma'lumki, o'zbek xalqi azaldan dehqonchilik bilan shug'ullanib kelgan, har bir yamoq yerining qadriga etadi. Ular, ayniqsa,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

O‘zbekiston durdonasi – Farg‘ona vodiysidagi zaminni qadrlaganlar. Odamlarning Adan bog‘lariga bo‘lgan qiziqishi ularni o‘z yerlarida bog‘lar yaratishga undadi. Bu bog‘larning go‘zalligi hunarmand ayollarning orzu va intilishlari bilan chambarchas bog‘lanib, kashtachilikka “ko‘chdi”. Ornamentda siz suv osti o‘simliklarining tasvirini ham ko‘rishingiz mumkin.

2. Hayvonlar tasviri tushirilgan naqshlar. Nurota va Shahrisabz bezaklarida hayvonlar, jumladan, suv qushlarining eng keng tarqalgan tasvirlari Buxoro kashtalarida ham uchraydi. Qadim zamonlardan Farg‘ona vodiysi kashtado‘zligida bu bezak elementlaridan foydalanilgan.

XULOSA

Demak, Farg‘ona vodiysi xalqlarining kashtachiligi o‘ziga xos xususiyatlarga ega. O‘zbeklar, tojiklar va uyg‘urlarning kashta tikishlari bajarilish jihatidan o‘xshash, ammo baribir ma’lum farqlarga ega. O‘zbek kashtachiligida gullar va ularning arratishli gulbarglari tabiiy ko‘rinishiga yaqinroq tasvirlangan bo‘lsa, tojik kashtachiligida barglar katta “arra” shakllari bilan ajralib turadi. O‘zbeklarda gullar turli rangdagi, masalan, qizil ranglar yordamida tasvirlangan. Tojiklar va uyg‘urlar uchun, aksincha, ranglar bir xil rangga ega. O‘zbek kashtachiligida matoning foni aniq chizilgan, kashta bezaklari simmetrikdir. Tojiklarda matoning butun yuzasi naqsh bilan qoplangan. Uyg‘urlarning kashtalarida ayol tasvirlari, manzaralar tasvirlangan. Chorvadorlar ko‘pincha Kuchkorok bezaklaridan foydalanadilar. Kashtachilikda tuyoqlar, qo‘chqor shoxlari, ketma-ket joylashtirilgan doiralar, uchburchaklar, tog ‘gullarini ko‘rish moda. Buni Andijon adabiyot va san’at muzeyi ekspozitsiyasida saqlanayotgan xidirshod uslubida tikilgan kashtalarda ham ko‘rish mumkin . O‘zbeklar, tojiklar va uyg‘urlar Bosma , Ilmoq (ilmoq), Zanjir (zanjir),

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Sanama , Yurma , chorvachilik qabilalari - Jurmo , Zanjir , Ilme , Terskiy tikuvlaridan foydalanganlar . 19-asrning oxiriga kelib, migratsiya jarayonlari tufayli Farg‘ona vodiysiga bolgar, tatar, rus, ukrain xalqlarining kashta tikish uslublari kirib kela boshladi, tikuv choklari, yarim xochlar qo‘llanila boshlandi. O‘rganilayotgan davrda vodiyning bezak kashtachiligi ham bezak, ham uslub (uslub) jihatidan boyidi. Farg‘ona vodiysi xalqlarining kashtachiligi ayrim o‘zgarishlarga qaramasdan o‘zining asosiy xususiyatlarini saqlab qolgan.

ADABIYOTLAR

1. Rassudova R.Ya _ O‘zbek badiiy tikuvi.- Toshkent,
2. Tarasov A.N.Buxoro xalq kashtachiligi. Dekorativ san'at -- Toshkent,
- 3.Allamuratov A. Qoraqalpoq xalq kashtachiligi.- Nukus: Qoraqalpog‘iston ,
4. Bikjanova M. Mursak antik ustki kiyim O'zbek kiyimlari. - Toshkent,
5. Tursunaliev Q. 19-20-asrlar O‘zbekiston kashtado‘zliklari katalogi. - Toshkent: Fan, 1976.-128 b.
6. Umarbekova D. O‘zbekiston badiiy kashtachiligi. - M., Vneshtorgizdata , 1988. - P
7. Veymark B. O‘rta Osiyo san’ati. - M. – L. "San'at", 1940. -192b.
8. Domrovskiy G. Suzaniy – Markaziy Osiyo kashtalari (O‘zbekiston ipak yo‘li merosxo‘rlari – Germaniya) – Shtutgart, 1955. – B. 263-279.

